

**PENSAMENTO ALGÉBRICO NA EDUCAÇÃO DE PESSOAS
JOVENS, ADULTAS E IDOSAS:
O que revelam as atividades investigativas?**

*Ana Luiza Ferreira Braulio
Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte
Email: analub2001@gmail.com*

*Ana Rafaela Correia Ferreira
Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte
Email: anarafaclacf@yahoo.com.br*

Resumo: Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado intitulada Atividades Investigativas: desenvolvimento do pensamento algébrico na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência da Universidade Federal de Minas Gerais (Promestre UFMG). O objetivo principal é compreender o que a realização de atividades investigativas revela sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico e da linguagem matemática de estudantes da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EJA). A pesquisa tem abordagem qualitativa e foi realizada em uma turma dos anos finais do Ensino Fundamental, em uma escola da rede municipal de Belo Horizonte. Após um período de observação, foram elaboradas quatro atividades investigativas adequadas às especificidades dos estudantes. O referencial teórico apoia-se principalmente em Kaput (2008), para quem o pensamento algébrico se constrói por meio de generalizações e múltiplas formas de representação, em Fonseca (2020), que oferece uma compreensão de EJA como direito, e em Ponte (2003), que discute as características e a potência de atividades investigativas. Os dados, ainda em análise, revelam que as atividades favoreceram a compreensão gradual dos símbolos algébricos convencionais. Também ficou evidente a importância da escuta atenta e das intervenções do professor para o avanço dos estudantes. Os resultados indicam que o uso de tarefas investigativas pode ser uma estratégia potente e sensível às particularidades da EJA no trabalho com álgebra.

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas; Pensamento Algébrico; Atividades Investigativas.

1 Introdução

Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado intitulada *Atividades Investigativas: desenvolvimento do pensamento algébrico na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas*, vinculada ao Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência (Promestre) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Essa pesquisa surgiu da escassez de estudos sobre o assunto, pois muito se fala em pensamento

algébrico e em Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EJA), mas poucos trabalhos se propõem a investigar a união desses dois campos. A pesquisa foi realizada nas aulas de Matemática de uma turma dos anos finais do Ensino Fundamental na modalidade EJA e busca compreender o que a realização de atividades de caráter investigativo e exploratório revela sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico e a compreensão e utilização da linguagem matemática algébrica por esses sujeitos.

Deixando de lado uma perspectiva predominante de álgebra como manipulação de símbolos sem sentido nas aulas de Matemática, buscamos contribuir para que o direito à educação que a EJA visa resgatar seja concretizado de forma plena e justa, com materiais significativos e adequados às especificidades desses sujeitos.

2 Objetivo

O objetivo geral da pesquisa é compreender o que acontece quando se utiliza tarefas investigativas para o desenvolvimento do pensamento algébrico na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas. Como objetivos específicos, temos:

- a) Identificar características pessoais, profissionais e escolares de estudantes da EJA (idade, profissão, anseios e objetivos, o que entendem por Álgebra) que possam contribuir para a elaboração de atividades que contemplem as especificidades deste público;
- b) Observar como os estudantes da EJA lidam com as atividades algébricas investigativas e como as especificidades dessa modalidade de ensino se manifestam;
- c) Refletir sobre os processos de simbolização algébrica (processos de representação de generalizações por meio de símbolos) de estudantes da EJA e seu papel no desenvolvimento do pensamento algébrico nas aulas de Matemática.

3 Revisão de literatura

A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EJA) é, de acordo com Fonseca (2020), "uma ação educativa voltada para indivíduos que não concluíram a educação básica durante sua juventude ou nunca a iniciaram e buscam a educação na idade adulta ou na juventude" (Fonseca, 2020, p. 14). Dessa forma, essa modalidade de ensino é o resgate do direito à educação que, apesar de previsto na constituição brasileira, foi negado a esses muitos sujeitos jovens, adultos e idosos. Uma das diversas especificidades da EJA é que os sujeitos carregam uma grande bagagem de vivências que permeiam e precisam ser consideradas durante o processo de construção do conhecimento (Fonseca, 2020).

Tendo em vista essa especificidade, muitas vezes, os professores da EJA se concentram em conteúdos mais concretos e diretamente relacionados ao cotidiano dos estudantes e acabam deixando de lado conteúdos considerados mais abstratos, como a álgebra (Ferreira, 2016). De acordo com Kaput (1995), "a maioria dos alunos vê pouco mais do que muitos tipos diferentes de regras sobre como escrever e reescrever sequências de letras e numerais, regras que devem ser lembradas para o próximo questionário ou teste" (Kaput, 1995, p. 3-4, tradução própria)¹. Essa predominante visão da álgebra como manipulação de símbolos sem sentido dificulta a compreensão do verdadeiro sentido dessa linguagem própria da matemática. No entanto, quando entendemos a álgebra pela perspectiva do pensamento algébrico, compreendemos a importância desse campo. Neste trabalho, adotamos a perspectiva de James Kaput, para quem o pensamento algébrico é uma forma humana e particular de pensar, resultado de generalizações estabelecidas a partir de conjecturas levantadas sobre situações e relações matemáticas e que são expressas por uma linguagem cada vez mais formal (Kaput, 2008). Segundo o autor, essa linguagem se desenvolve à medida em que o estudante adquire experiência, começando por registros informais, como a linguagem natural escrita e oral, desenhos e esquemas, até atingir a simbolização formal utilizada no registro de expressões e cálculos algébricos. Nesse sentido,

¹ No original: "Most students see little more than many different types of rules about how to write and rewrite strings of letters and numerals, rules that must be remembered for the next quiz or test" (KAPUT, 1995, p. 3-4).

a relevância da álgebra se evidencia, pois, apesar da importância da simbolização, o desenvolvimento do pensamento algébrico está relacionado às habilidades de detectar padrões, fazer generalizações e pensar abstratamente, que são extremamente importantes para a formação de cidadãos críticos e ativos, e não apenas à utilização de uma linguagem abstrata e sem significado. Para Kaput, a generalização é o cerne do pensamento algébrico e “expressar a generalização significa acomodá-la numa linguagem, seja uma linguagem formal, ou, para crianças mais jovens, em entonações e gestos (Kaput, 1999, p. 6 apud Canavaro, 2007, p. 111). É importante destacar que, quando se refere a utilização de linguagem informal por crianças, não se refere apenas à idade, mas a sujeitos que ainda não possuem familiaridade com a álgebra, assim como diversos estudantes da EJA, que não são crianças, mas também não puderam acessar esse conhecimento quando o eram.

Então, ao considerar essa concepção de pensamento algébrico e as especificidades da EJA, propomos a utilização de atividades investigativas como uma alternativa para favorecer o desenvolvimento desse tipo de pensamento. Por atividades investigativas, entendemos, assim como Ponte (2003), tarefas abertas, que permitem discussões acerca de diferentes soluções e exigem que o professor exerça um papel de orientação para que o estudante consiga buscar suas próprias respostas. Além disso, buscamos o desenvolvimento de uma linguagem algébrica que possua significado para o estudante, tendo como inspiração a evolução histórica da escrita algébrica para conduzir esse aprendizado. A linguagem algébrica que utilizamos hoje nem sempre existiu dessa maneira, ela é resultado de um longo processo de evolução (Sila; Barbosa, 2014). Considerando isso, buscamos proporcionar aos estudantes uma construção da escrita (e leitura) de símbolos algébricos que respeite essa evolução gradual. Dessa forma, buscamos entender como os sujeitos da EJA reagem a essas atividades e o que essas resoluções revelam sobre seu pensamento algébrico e sobre sua capacidade de compreender e utilizar a linguagem matemática algébrica para representar situações e solucionar problemas.

4 Metodologia

Visando atingir o objetivo da pesquisa, utilizamos a metodologia qualitativa, que envolve a participação e contribuição de sujeitos de pesquisa. Inicialmente, realizamos os

estudos teóricos sobre a EJA e o ensino de Matemática, o pensamento algébrico, a linguagem algébrica e as atividades investigativas, com o intuito de encontrar as melhores maneiras de relacionar todos esses campos.

Tão importante quanto conhecer a parte teórica é conhecer a prática cotidiana da sala de aula da EJA, os estudantes, que são os sujeitos da pesquisa, e a realidade que procuramos transformar. Por isso, realizamos um período de observação que durou aproximadamente cinco semanas, com uma frequência de três dias por semana. Durante esse período, acompanhamos as aulas de matemática de uma turma dos anos finais do Ensino Fundamental da EJA. A escola escolhida para a realização da pesquisa foi uma escola da rede pública municipal de Belo Horizonte (MG).

A partir dessas observações, desenvolvemos quatro atividades algébricas, de caráter investigativo, que foram realizadas com a turma, o que totalizou seis aulas, cada uma delas com duração de uma hora. Durante essa realização, as aulas foram gravadas em áudio e vídeo, com a autorização dos participantes, para que fosse possível analisar de forma mais detalhada as discussões que acontecessem. Essa gravação em vídeo é fundamental, pois consideramos que o pensamento algébrico pode se manifestar através de diferentes linguagens, como a escrita, os gestos e as falas (Kaput, 2008). Portanto, pretendemos observar as imagens, os áudios e os materiais escritos produzidos pelos estudantes para responder à nossa questão de pesquisa.

Atualmente, a pesquisa se encontra na fase de análise desses materiais produzidos durante o trabalho de campo. Após essa fase, tendo em vista o caráter profissional do mestrado, será desenvolvida, como recurso educativo, uma sequência didática contendo as atividades já realizadas e outras que podemos considerar relevantes para o desenvolvimento do pensamento algébrico na EJA. Nessa sequência de atividades, serão explicitados seus respectivos objetivos pedagógicos, com vista a auxiliar professores da EJA no trabalho com o desenvolvimento do pensamento algébrico e da linguagem algébrica de forma crítica, significativa e adequada às especificidades da modalidade.

5 Resultados preliminares

Durante o período de observação, foi possível conhecer características importantes dos estudantes, como a idade, a profissão, os gostos, as demandas e as motivações. A partir dessas informações, considerando a realidade e as especificidades desses sujeitos, foram elaboradas as quatro atividades realizadas durante a pesquisa.

As tarefas foram realizadas buscando manter um aumento gradual de complexidade. Com a realização dessas atividades, intencionamos observar as estratégias de resolução adotadas pelos estudantes, se há utilização de diferentes formas de registros (escrita, desenhos, linguagem verbal, linguagem simbólica...), se reconhecem padrões, se estabelecem relações e generalizações e como as especificidades da EJA se manifestam na realização das atividades. Além disso, objetivamos potencializar com essas tarefas o desenvolvimento da capacidade de simbolização algébrica.

Essa escolha não visa reafirmar a supervalorização dos símbolos que ocorre, usualmente, na Álgebra. Pelo contrário, concordamos com Kaput (2008) quando ele afirma que o pensamento algébrico pode se manifestar de diversas maneiras, seja pela linguagem oral, por desenhos, por gestos, entre outras. O autor defende, ainda, que essas linguagens, denominadas por ele como *não convencionais*, são essenciais para a organização do pensamento e para a construção de sentido para os símbolos que chama de *convencionais*, aqueles que são utilizados formalmente no estudo da Álgebra.

No entanto, destaca a importância dos símbolos convencionais por sua praticidade e caráter sintético. Segundo o autor, “cada um é poderoso à sua maneira. Cada um é uma maneira altamente eficiente de simbolizar, o resultado final de um processo histórico de refinamento” (Kaput, 2008, p. 22, tradução própria).² Nas atividades apresentadas, buscamos utilizar dessa potencialidade da linguagem não convencional para a compreensão e atribuição de sentido aos símbolos convencionais.

² No original: “Each is powerful in its own way. Each is a highly efficient way of symbolizing, the end result of an historic process of refinement” (Kaput, 2008, p. 22).

A primeira atividade, que aqui apresentamos, denominada por nós de *Brincadeira do Mágico*, é uma adaptação de uma das atividades apresentadas em Silva (2007) e surgiu após percebermos o interesse e engajamento da turma em propostas com caráter mais lúdico e interativo. Para essa tarefa, eu, que atuava como pesquisadora e, nesse momento, também como professora, me apresentei como uma mágica. Então, pedi para que os estudantes me dissessem números aleatórios para que eu fizesse uma “transformação” nele, que, na verdade, seria uma operação ou uma sequência de operações. O objetivo era que, a partir da minha resposta, os estudantes descobrissem qual era essa “transformação”.

Os resultados foram registrados no quadro, em uma tabela de duas linhas: uma de *número escolhido*, que era preenchida com números que os estudantes falavam e uma de *resposta obtida*, em que colocava a resposta após a “transformação”. A primeira “transformação”, por exemplo, foi somar uma unidade ao número escolhido e os estudantes compreenderam rapidamente o padrão. Após a descoberta, escrevi essa “transformação” em uma frase, como falamos na linguagem natural: *a resposta obtida é igual ao número escolhido mais um*. Então, troquei algumas dessas palavras por símbolos matemáticos já conhecidos: “é igual ao” se tornou “=” e “mais um” se tornou “+1”. Logo, a frase resultante foi: *a resposta obtida = número escolhido +1*. Por fim, disse que iria “abreviar as palavras, deixando apenas a primeira letra”. O resultado foi a fórmula: $R=N+1$. Isso foi feito para outros exemplos de transformações.

Com isso, esperamos enfatizar o significado das letras utilizadas e que a transição da escrita em linguagem natural para os símbolos algébricos convencionais seja gradativa e faça sentido, assim como ocorreu na história. De acordo com Sila e Barbosa (2014),

A escrita matemática foi sofrendo modificações ao decorrer do tempo, de acordo com a necessidade de simplificar as representações de operações, pois, à medida que a matemática foi evoluindo, os cálculos foram aumentando e de certo modo dificultando a realização operações e do registro das mesmas. (Sila; Barbosa; 2014, p. 5)

Inicialmente, desde o II milênio a. C., na *fase retórica*, todas as operações eram registradas através da linguagem verbal, sem a utilização de símbolos e abreviações. Depois disso, iniciou-se a fase denominada *sincopada*, na qual passou-se a utilizar alguns símbolos

e abreviações para os termos mais recorrentes durante a resolução de problemas matemáticos. Esse período se iniciou aproximadamente 400 anos a. C. com Diofanto de Alexandria, o primeiro matemático a utilizar símbolos nos cálculos matemáticos. Por fim, chegamos à *fase simbólica*, com a linguagem simbólica utilizada atualmente. Acredita-se que François Viète e René Descarte sejam os responsáveis por formalizar essa linguagem independente de palavras (Sila; Barbosa, 2014).

Dessa forma, quando observamos a história dos símbolos algébricos, percebemos que eles são resultado de vários anos de evolução e essa história pode nos ajudar a compreender as dificuldades de compreensão dessa linguagem nos tempos atuais. Considerando que os símbolos algébricos levaram séculos para serem desenvolvidos, é um equívoco e até mesmo uma injustiça esperar que os estudantes os compreendam de forma imediata e abstrata. Por isso, buscamos introduzir a simbolização algébrica convencional de forma gradual, tendo como apoio a linguagem verbal, com a qual os estudantes já estão habituados.

Depois dessa brincadeira, entregamos uma folha de atividade na qual os estudantes deveriam observar uma tabela já preenchida com os *números escolhidos* e com a *resposta obtida* e descobrir a transformação ocorrida, além de escrever uma “fórmula matemática” para representar essa transformação. Nesse momento, questionamos aos estudantes se eles conheciam o conceito de “fórmula matemática”, mas nenhum deles manifestou ter esse conhecimento. Então, mostramos exemplos de fórmulas que eles já estudaram, como as fórmulas de área e perímetro de figuras geométricas. Como esse conceito não possui uma definição determinada, procuramos, ao longo do desenvolvimento das atividades, despertar uma ideia intuitiva do que é uma “fórmula matemática”.

Nessa atividade, alguns estudantes apresentaram dificuldade para encontrar a regularidade de uma transformação composta por mais de uma operação: o dobro do número mais um. Nesse momento, pedi para que pensassem no dobro do número e perguntei o que faltava para chegar à resposta obtida. Assim, conseguiram perceber e registrar o padrão. Isso mostra a importância do professor como guia na realização de tarefas investigativas e de

boas perguntas que conduzam à compreensão da atividade, sem que se entregue a resposta pronta. Segundo Ponte (2003), é decisivo para o êxito deste tipo de trabalho

o modo como o professor responde às dúvidas dos alunos, dando-lhes atenção e encorajamento sem lhes dar diretamente a resposta, e o modo como se formulam as questões, envolvendo toda a turma e pondo os alunos a argumentar uns com os outros. (Ponte, 2003, p. 9)

Além disso, em uma segunda parte, realizada na aula seguinte, a atividade apresentava a transformação e os *números escolhidos* e os estudantes deveriam completar a tabela com a *resposta obtida* e escrever a fórmula matemática que representasse essa transformação. Para isso, não houve grandes dificuldades por parte da grande maioria dos estudantes que, pelas respostas registradas, demonstraram compreender bem como traduzir a transformação para os símbolos convencionais.

Portanto, em uma primeira análise, observamos que as atividades foram importantes para que se construísse uma ideia intuitiva de “fórmula matemática”. Além disso, foi notória a importância do papel do professor na condução do estudante para a resolução das tarefas, fazendo boas perguntas e incentivando a autonomia. Por fim, percebemos que essa transição gradativa da linguagem natural para a linguagem algébrica formal pode ser um caminho interessante para a construção de significado para os símbolos algébricos convencionais.

6 Considerações finais

Os resultados parciais desta pesquisa mostram que as atividades investigativas podem ser uma boa estratégia para o desenvolvimento do pensamento algébrico de estudantes da EJA. A primeira tarefa, que teve suas resoluções aqui analisadas, permite a exploração de diferentes formas de representação (linguagem natural, tabela e linguagem simbólica convencional). Seus resultados indicam que essa tarefa foi capaz de favorecer uma transição gradual da linguagem natural para a linguagem simbólica, respeitando o percurso histórico da álgebra e a complexidade envolvida na compreensão de seus símbolos convencionais, de modo que estes mantivessem um significado. A leitura, a escrita e a compreensão da linguagem matemática, que costuma ser motivo de dificuldade no estudo

da álgebra na Educação Básica, foram facilitadas por essa construção baseada na história do desenvolvimento da linguagem algébrica.

As próximas etapas da pesquisa, que envolvem a análise mais aprofundada dos materiais produzidos e a elaboração de uma sequência didática com base nas atividades desenvolvidas, buscarão consolidar essas contribuições, oferecendo subsídios práticos para professores que atuam na EJA e desejam trabalhar o pensamento algébrico e a linguagem algébrica de forma significativa, crítica e contextualizada.

7 Referências

CANAVARRO, Ana Paula. *O pensamento algébrico na aprendizagem da Matemática nos primeiros anos*. Quadrante, v. 16, n. 2, p. 81-118, 2007.

FERREIRA, Ana R. C. *A Educação de pessoas jovens e adultas em Betim (MG), 1988-2007: perspectivas de educadores e professores de matemática*. Tese de doutorado em Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.

FONSECA, Maria C. F. R. *Educação Matemática de Jovens e Adultos: especificidades, desafios e contribuições*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020.

KAPUT, James J. *A research base supporting long term algebra reform?* In: OWENS, D. T.; REED, M. K.; MILLSAPS, G. M.. Proceedings of the 17th Annual Meeting of PME-NA. Columbus: ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education, v.1, p. 71-94, 1995.

KAPUT, James; CARRAHER, David W.; BLANTON, Maria L. *Algebra in the Early Grades*. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2008. 552 p. ISBN 978-0-8058-5473-2.

PONTE, João Pedro Mendes. *Investigar, ensinar e aprender*. Actas do ProfMat, Lisboa, Portugal: Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, p. 25-39, 2003.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

SILVA, Emanuelle Claudia Da et al.. *Uma história sobre o desenvolvimento da linguagem algébrica: da retórica à verbal*. Anais VIII EPBEM... Campina Grande: Realize Editora, 2014.

SILVA, Edgar A. *Introdução do Pensamento Algébrico para alunos do EJA: uma proposta de ensino*. Mestrado profissional em ensino de Matemática, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.